

используя аналогию: *"Краудсорсинг - это процесс получения информации, решения задач или создания продуктов с помощью обращения к широкой аудитории людей через интернет"*. Такое использование аналогии помогает вашему собеседнику лучше понять суть неологизма.

Также можно прибегнуть к использованию синонимов для неологизма, если подобный термин уже известен вашему собеседнику. Например, вместо неологизма *"блог"* вы можете использовать синоним *"интернет-дневник"* или *"веб-журнал"*. Использование аналогий или синонимов помогает сделать вашу коммуникацию более понятной и эффективной, облегчая понимание новых слов и идей, а также уменьшая риск неправильного толкования или недопонимания.

При соблюдении данных рекомендаций использование неологизмов становится более эффективным и прозрачным, способствуя улучшению коммуникации и более точному выражению мыслей и идей.

Список литературы:

1. Бектурсынова А. М. Профессиональная языковая личность учителя русского языка // *Universal journal of academic and multidisciplinary research*. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 35-43.
2. Гордон Е.М. Русский неологизм: общие и лингвокультурные аспекты. – М.: Флинта: Наука, 2009.
3. Кубрякова Е.С. Словообразование в современном русском языке. – М.: Высшая школа, 1979.
4. Хошмуратова И. П., Машарипова С. Т. Синтаксические конструкции пословиц и поговорок с использованием противительных союзов // *Символ науки*. – 2023. – №. 12-1-2. – С. 105-108.
5. Хошмуратова И. П. Приемы развития речи учащихся на основе пословиц и поговорок на уроках русского языка // *Интернаука*. – 2023. – Т. 17. – С. 38.
6. Ширяев Е.С. Новая лексика русского языка: лингвистический аспект. – М.: Наука, 1985.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ-НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Муратбаева Рахима Тимур кызы

Студент 2 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: Хошмуратова И.П.

Аннотация: Современный русский язык активно развивается под влиянием различных факторов, таких как технологические изменения, социокультурные

процессы, межъязыковая интеракция и другие. В результате этого появляются новые слова, в том числе и существительные-неологизмы, которые играют ключевую роль в обогащении лексики и отражают современные явления и концепции. В данной статье рассматривается словообразовательный аспект существительных-неологизмов в современном русском языке.

Ключевые слова: существительные-неологизмы, словообразование, методы образования слов, аффиксация, композиция, калькирование, современный русский язык.

Abstract: The modern Russian language is actively developing under the influence of various factors, such as technological changes, socio-cultural processes, interlingual interaction, and others. As a result, new words appear, including neologisms, which play a key role in enriching the lexicon and reflect modern phenomena and concepts Russian.

Keywords: neologisms, word-formation, methods of word formation, affixation, composition, tracing, modern Russian language.

Существительные-неологизмы в современном русском языке формируются с использованием разнообразных методов словообразования. В этой части мы рассмотрим основные методы образования существительных-неологизмов, их особенности и примеры.

1. Аффиксация: Метод аффиксации предполагает добавление приставок, суффиксов или окончаний к уже существующим словам или корням для образования новых существительных. Этот метод является одним из наиболее распространенных в русском языке. Примером может служить слово "пиксель", которое образовано от английского "pixel" путем добавления суффикса "-ель".

2. Композиция: Композиция - это метод формирования новых существительных путем соединения двух или более слов или их частей. В результате образуется слово, которое объединяет значения исходных компонентов. Например, слово "блог" происходит от английского "web log", где "web" означает интернет, а "log" - запись.

Композиция представляет собой важный метод формирования новых существительных в современном русском языке. Этот процесс осуществляется путем соединения двух или более слов или их частей для создания нового слова, которое объединяет значения исходных компонентов. Давайте рассмотрим пример и роль композиции на примере слова "блог".

Пример: "блог"

Слово "блог" образовано путем композиции из английских слов "web" и "log". Слово "web" означает интернет, а "log" - запись или журнал. Объединение этих двух компонентов привело к созданию нового существительного "блог", которое в современном языке обозначает онлайн-журнал или веб-дневник.

Роль композиции в словообразовании. Композиция играет ключевую роль в обогащении лексики языка. Она позволяет создавать новые слова для

обозначения новых явлений, предметов, процессов и концепций. Благодаря этому методу словообразования язык может эффективно адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, технологическим изменениям и культурным трендам.

Композиция представляет собой мощный инструмент в рукаве языкового развития. Она позволяет языку оставаться живым и актуальным, отражая новые явления и концепции в современном обществе. Понимание роли композиции в образовании существительных-неологизмов помогает нам лучше понять динамику языковой эволюции и изменения, происходящие в современном русском языке.

3. Калькирование: Калькирование - это метод заимствования слов из других языков с последующей адаптацией их к правилам русского языка. В результате образуется новое существительное, которое может быть схоже по звучанию или написанию с исходным словом, но иметь отличные от него значения. Примером такого существительного является "селфи", образованное от английского "selfie".

Калькирование представляет собой один из методов образования новых существительных в современном русском языке. Этот процесс заключается в заимствовании слов из других языков с последующей адаптацией их к правилам русского языка. В результате образуется новое слово, которое может быть схоже по звучанию или написанию с исходным словом, но обычно имеет отличные от него значения. Давайте рассмотрим пример на основе слова "селфи". [1, с. 25]

Пример: "селфи". Слово "селфи" является примером калькирования из английского слова "selfie". В английском языке "selfie" обозначает снимок, сделанный себя любимым, обычно с помощью мобильного телефона или камеры. При переносе этого слова в русский язык произошла адаптация его к русской фонетике и правилам словообразования, а именно, добавление суффикса "-и" для образования существительного. Таким образом, слово "селфи" стало широко используемым термином в русскоязычной среде для обозначения снимков, сделанных самим собой.

Роль калькирования в лексическом обогащении. Калькирование играет важную роль в обогащении лексикона русского языка за счет заимствования и адаптации новых слов из других языков. Этот процесс позволяет языку описывать новые явления, концепции и технологии, которые могут быть неотделимы от современной жизни, но отсутствовать в его ранее сформированном лексиконе. Калькирование является важным методом образования существительных-неологизмов в современном русском языке. Он позволяет языку эффективно адаптироваться к изменяющимся потребностям и реалиям современного общества, отражая новые концепции и явления, которые становятся частью нашей повседневной жизни.

Методы образования существительных-неологизмов в современном русском языке разнообразны и отражают множество языковых и культурных влияний.

Понимание этих методов позволяет более глубоко исследовать процессы словообразования и динамику развития языка в современном обществе.

В современном русском языке наблюдается активное появление существительных-неологизмов, которые отражают современные явления, технологии и культурные тренды. Давайте рассмотрим несколько примеров таких слов и их словообразовательные аспекты:

1. Твиттер. Слово "твиттер" образовано путем калькирования из английского "twitter". Это слово сочетает в себе адаптированный английский корень "twitter" с русским суффиксом "-ер". Калькирование - это метод словообразования, при котором слово заимствуется из другого языка, но адаптируется к правилам и звучанию русского языка.

2. Аутсорсинг. Слово "аутсорсинг" образовано путем композиции из префикса "аут-" (от англ. "out") и корня "сорсинг" (от англ. "sourcing"). Композиция - это метод образования новых слов путем соединения двух или более слов или их частей. В данном случае, префикс "аут-" добавляет значение "вне", а корень "сорсинг" обозначает процесс поиска и использования внешних ресурсов. [2, с. 95]

3. Хэштег. Слово "хэштег" образовано путем калькирования из английского "hashtag". Префикс "хэш-" был адаптирован к русской фонетике, а суффикс "-тег" образует существительное. Этот пример также демонстрирует использование калькирования для адаптации иноязычного слова к русскому языку.

Примеры существительных-неологизмов, таких как "твиттер", "аутсорсинг" и "хэштег", показывают разнообразие методов словообразования в современном русском языке и его открытость к влиянию других языков и культур. Эти слова отражают актуальные тенденции и явления современного общества, а изучение их формирования помогает понять процессы языковой эволюции.

Существительные-неологизмы представляют собой новые слова, которые появляются в языке в результате различных процессов словообразования, таких как аффиксация, композиция, калькирование и др. Они могут возникать в ответ на потребности современного общества, технологические изменения, культурные тенденции и другие факторы.

Рассмотрим некоторые примеры существительных-неологизмов в современном русском языке и их словообразовательные аспекты:

Селфи (от англ. "selfie") - слово, образованное путем калькирования из английского языка. Оно состоит из корня "селф" (self) и суффикса "-и" для образования существительного.

Твиттер (от англ. "twitter") - еще один пример калькированного слова, образованного от английского "twitter". В данном случае суффикс "-ер" добавляется к английскому корню. [3, с. 78]

Пиксель - слово, образованное от англ. "pixel". Оно происходит от корня "пикс" и суффикса "-ель", который придает существительному характеристику единичности или конкретности.

Блог (от англ. "web log") - сокращение от английского "web log". Суффикс "-г" добавляется к сокращению "веб" для образования существительного.

Аутсорсинг - слово, образованное путем композиции из префикса "аут-" (от англ. "out") и корня "сорсинг" (от англ. "sourcing"). Оно указывает на перенос определенных функций или процессов на внешних поставщиков услуг.

Это лишь несколько примеров существительных-неологизмов в современном русском языке. Изучение таких слов позволяет понять динамику языкового развития, влияние культурных и технологических изменений на лексикон, а также особенности процессов словообразования в современном русском языке.

Список литературы:

1. Бектурсынова А. М. Профессиональная языковая личность учителя русского языка // Universal journal of academic and multidisciplinary research. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 35-43.
2. Горбатов Ю. Г. Словообразовательные процессы в русском языке: учебное пособие. - М.: Флинта. – 2010.
3. Кубрякова Е. С. Основы общего языкознания. - М.: Издательство «Академический проект». – 2006.
4. Хошмуратова И. П., Машарипова С. Т. Синтаксические конструкции пословиц и поговорок с использованием противительных союзов //Символ науки. – 2023. – №. 12-1-2. – С. 105-108.
5. Хошмуратова И. П. Приемы развития речи учащихся на основе пословиц и поговорок на уроках русского языка // Интернаука. – 2023. – Т. 17. – С. 38.
6. Шведова Н. Ю. Русский язык: введение в языковедение. - М.: Флинта Наука. – 2014.

JÁMIYETTİŇ RAWAJLANÍWÍŇDA HAYAL-QIZLARDÍŇ ORNÍ

Gulbaxiram Doshmuratova

assistant-oqıtıwshı

Milliy ideya, ruwxıylıq tiykarları hám huqıq tálimi kafedras

Yuridika fakulteti

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Аннотация. В данной статье анализируется место каракалпакских женщин в обществе, их социальная защищенность, место в жизни.

Ключевые слова. Каракалпачки, женщины, общество, достоинство, нация.

Abstract. This article analyzes the place of Karakalpak women in society, their social protection and their place in life.

Key words. Karakalpak women, women, society, dignity, nation.